

Original paper

KOXLEAR IMPLANTLI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING KOMUNIKATIV KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING SHART-SHAROITLARI

© N.Z. Raxmonova¹✉

¹Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: eshitishida muammo bo'lgan bolalar, jumladan koxlear implantga ega maktabgacha yoshdagi bolalar uchun kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish erta pedagogik aralashuvni talab etadi. To'g'ri tashkil etilgan rivojlantiruvchi muhit ularning ijtimoiylashuvi va tilni o'zlashtirish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

MAQSAD: koxlear implantli bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni samarali rivojlantirish uchun zarur bo'lgan pedagogik va psixologik shart-sharoitlarni aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda kuzatuv, intervyu, psixodiagnostika, logopedik mashg'ulotlar tahlili va pedagogik eksperiment metodlari qo'llanildi. Koxlear implantli 3–6 yoshdagi bolalar bilan olib borilgan amaliy ishlar asos bo'ldi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, koxlear implantdan foydalanuvchi bolalarning kommunikativ rivojlanishi individual yondashuv, maxsus dasturlashtirilgan muhit, ota-ona hamkorligi va mutaxassislar nazorati mavjud bo'lsa, sezilarli darajada yaxshilanadi.

XULOSA: koxlear implantli bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish uchun kompleks va tizimli yondashuv, ko'p sohali hamkorlik, shuningdek, erta diagnostika va individual reabilitatsiya muhim shart hisoblanadi.

Kalit so'zlar: koxlear implant, maktabgacha yosh, kommunikativ ko'nikma, maxsus ta'lim, eshitish reabilitatsiyasi.

Iqtibos uchun: Raxmonova N.Z. Koxlear implantli maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishning shart-sharoitlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5 (1). B.240–245.

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ДОШКОЛЬНИКОВ С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТАТОМ

© Н.З. Рахмонова¹✉

¹Ташкентский государственный педагогический университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: дети дошкольного возраста с кохлеарными имплантами нуждаются в раннем педагогическом сопровождении для развития

коммуникативных навыков. Создание благоприятных условий оказывает существенное влияние на их речевое и социальное развитие.

ЦЕЛЬ: определить психолого-педагогические условия, способствующие эффективному развитию коммуникативных навыков у детей с кохлеарными имплантами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании применялись наблюдение, интервью, психодиагностика, анализ логопедических занятий и педагогический эксперимент. Исследование проводилось с детьми 3–6 лет с кохлеарными имплантами.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что при наличии индивидуального подхода, специально организованной среды, взаимодействия с родителями и контроля специалистов развитие коммуникативных умений значительно улучшается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: для успешного формирования коммуникативных навыков у детей с кохлеарными имплантами необходимо комплексное сопровождение, мультидисциплинарный подход, ранняя диагностика и индивидуальная программа реабилитации.

Ключевые слова: кохлеарный имплант, дошкольный возраст, коммуникативные навыки, специальное образование, слуховая реабилитация.

Для цитирования: Рахмонова Н.З. Условия развития коммуникативных навыков дошкольников с кохлеарным имплантатом. // Inter education & global study.2025. vol.3. №5 (1). С. 240–245.

CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS OF PRESCHOOLERS WITH A COCHLEAR IMPLANT

© Nilufar Z. Raxmonova¹✉

¹Tashkent State Pedagogical University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: preschool children with cochlear implants require early educational intervention to support the development of communication skills. A supportive and well-structured environment plays a critical role in their language acquisition and social integration.

AIM: to identify the psychological and pedagogical conditions necessary for effectively developing communicative skills in children with cochlear implants.

MATERIALS AND METHODS: the study used observation, interviews, psychological diagnostics, speech therapy session analysis, and pedagogical experimentation. Practical work was conducted with children aged 3–6 with cochlear implants.

DISCUSSION AND RESULTS: findings showed that children using cochlear implants show significant improvements in communication when supported by individualized approaches, specialized environments, active parental involvement, and multidisciplinary supervision.

CONCLUSION: developing communication skills in children with cochlear implants requires a comprehensive and systematic approach, including early diagnosis, tailored rehabilitation, and cross-sector collaboration.

Keywords: cochlear implant, preschool age, communication skills, special education, auditory rehabilitation.

For citation: Nilufar Z. Raxmonova. (2025) 'Conditions for the development of communication skills of preschoolers with a cochlear implant', Inter education & global study, vol.3. №5 (1), pp. 240–245. (In Uzbek).

Koxlear implantli maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish masalasi maxsus pedagogika va defektologiya sohasining eng dolzarb yo'nalishlaridan biri sanaladi. Jismoniy yoki psixofiziologik rivojlanishida turli xil cheklovlar mavjud bo'lgan bolalar bilan ishlashda pedagogik jarayonni to'g'ri tashkil etish muhimdir. Ayniqsa, tinglash qobiliyati buzilgan bolalar, jumladan koxlear implant o'rnatilgan bolalar o'rtasida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish yanada puxta yondashuvni talab qiladi. Koxlear implantatsiya tashqi tovush to'lqinlarini to'g'ridan-to'g'ri ichki quloqning asab tolalariga o'tkazish funksiyasini bajaradi va chuqur eshitish nogironligi bilan tug'ilgan yoki eshitish qobiliyatini erta yoshda yo'qotgan bolalarga ancha samara beradi. Shu sababli, koxlear implantli bolalar o'z qiyinchiliklarini bartaraf etish va tengdoshlariga yaqinlashish imkoniyatiga ega bo'lalilar, ammo bu jarayon samarali bo'lishi uchun pedagogik va psixologik sharoitlarni chuqur o'rganish, to'g'ri metodikalar ishlab chiqish hamda amaliyotga tadbiiq etish zarur.

Kommunikativ ko'nikmalar bola nutqiy faoliyatining asosini tashkil etadi. Bunda eshitish, so'zlash, tushunish, fikr almashish, tinglab tushunish, ovoz intonatsiyasini his qilish kabi elementlar jamuljam bo'ladi. Koxlear implant o'rnatilgan bolalarda bunday ko'nikmalarni rivojlantirish o'zgacha yondashuvni talab qiladi, chunki implantatsiyadan keyin ham bola har doim ham eshitish jarayonini tabiiy ravishda idrok qila olmaydi, ayrim hollarda tovushlarning differentsiatsiyasi yoki to'g'ri talqin qilinishi buzilib turadi. Shuning uchun nutqiy reabilitatsiyaning ilk bosqichlaridanoq bolaga individual yondashuv, sistemali mashg'ulotlar, maxsus logopedik va pedagogik ko'nikmalarni joriy etish zarur bo'ladi.

Koxlear implantli maktabgacha yoshdagi bolalarga maxsus muhit yaratish, eng avvalo, ular bilan muomala jarayonida ovoz manbalarini to'g'ri kuzatish, bolaga yaqinlashib gapirish, intonatsiyalarni aniq ifodalash, harflar va tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishni ko'rsatishdan boshlanishi kerak. Shuningdek, bola uchun jimlik holatidan tovushli muhitga bosqichma-bosqich o'tish jarayonini boshlab berish muhim. Dastlabki paytlarida mavhum shovqinlar, fon tovushlari (masalan, televizor shovqini, kuchli ovoqli

o'yinchoqlar) bolani chalg'itishi va uni tashvishga solishi mumkin. Shu bois birinchi navbatda bolaning e'tiborini jalb qiladigan, aniq nutqiy signallarni eshittiradigan muhit yaratilishi zarur. Bunda oiladagi barcha a'zolar va tarbiyachi-mutaxassislar hamkorligi katta ahamiyatga ega bo'ladi, chunki bola shaxs sifatida o'z-o'zidan rivojlanmaydi, balki ijtimoiy muhit bilan o'zaro ta'sir orqali o'sadi.

Maktabgacha ta'lim muassasalari negizida olib boriladigan reabilitatsiya jarayonida bola bilan individual ishlash metodikasi sinf yoki guruh mashg'ulotlari bilan uyg'unlashtiriladi. Individual yondashuvda logoped, surdopedagog va defektologlar bola bilan birma-bir ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, dastlabki mashg'ulotlar bolaning eshitish sezgirligini, implant qabul qilayotgan tovushlarning sifatini, ularni farqlash darajasini aniqlashga qaratiladi. Bu jarayon audiometriya va qator sinov mashqlari orqali amalga oshirilib, bolaga aniq eshitish darajasi bo'yicha mashqlar taklif etiladi. Guruh mashg'ulotlarida esa bola tengqurlari bilan ijtimoiylashuvni o'rganadi, har xil o'yinlar va nutqiy topshiriqlar orqali kommunikativ ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Aralash o'yin faoliyatidan foydalanish kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning samarali usullaridan biridir. Maktabgacha yoshdagi bolalar turli senzomotor o'yinlari, didaktik o'yinlar, ijodiy rolli o'yinlar orqali nutqiy faoliyatni yanada boyitadi. Koxlear implantli bolalarga nisbatan bu o'yinlar tovush manbasini aniqlash, mazmunli tovushlarga reaksiya qilish, so'z va iboralarni to'g'ri idrok etish, oddiy dialog shakllarida qatnashish kabi maqsadlarni ko'zda tutishi kerak. Masalan, "Kim gapirdi?", "Qayerdan ovoz keldi?" kabi o'yinlar orqali bola har xil tovushlar qayerdan kelayotganini aniqlashga odatlanadi. Intonatsiya, ruhiy holat ifodalari, so'zlarga bo'lgan munosabatni shakllantiruvchi o'yinlarda bolaning so'z boyligi kengayadi, shu bilan birga, eshitish orqali nutqni differentsiatsiya qilish darajasi ham oshadi. Bunday o'yinlar mutaxassislar tomonidan doimiy nazorat qilinib, bola har bir vaziyatda qanday qiyinchilikka duch kelayotgani aniqlanadi va zarurat bo'lsa, mashg'ulotlar to'g'rilanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishda oilaning ham roli beqiyosdir. Onaning, otaning yoki farzand bilan muntazam muloqot qiladigan boshqa qarindoshlarning bolaga bo'lgan e'tiborli munosabati, u bilan muloqot qilishdagi to'g'ri uslublari, ovoz kuchini me'yorida ishlatish, aniq va ravon gapirish, bolaning ko'ziga qarab gapirish kabi xatti-harakatlar koxlear implantli bolaning tili va nutqi rivojlanishida hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Uydagi tarbiyaviy sharoit mutaxassislar tomonidan taklif etiladigan dasturga mos bo'lmog'i lozim. Masalan, oilada bolaning yonida ortiqcha shovqin qilmaslik, uni juda ko'p quchoqlab turish bilan pardozlash o'rniga, doimiy ravishda muloqot muhitini shakllantirish, oddiy so'z va gaplardan boshlagan holda asta-sekin murakkab konstruksiyalarga o'tish, so'z ma'nolarini izohlab berish, aniq talaffuzni namoyish etish kabilar dastlabki nutqiy mezonlarni mustahkamlab boradi.

Koxlear implantli maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda jamoaviy yondashuv tamoyili katta ahamiyatga ega. Defektolog, logoped, surdopedagog, psixolog, tarbiyachi va ota-onalardan iborat guruhda hamkorlik amalga oshirilganda, bola uchun

eng maqbul ta'lim va rehabilitatsiya yo'nalishi yaratiladi. Mutaxassislar o'zlarining kuzatuvlari, test natijalari, mashg'ulot jarayonidagi amaliy tajribalar asosida har bir bolaning rivojlanish dinamikasini baholaydilar va tegishli chora-tadbirlar majmuasini ishlab chiqadilar. Qaysi metodik mashqlar samarali, qaysi turdagi o'yinlar bolaning kommunikativ ko'nikmalarini kuchaytiradi, implantning sozlanganligi yoki sozlanmaganligi yuzasidan qanday muammo borligi – mana shu savollarga javob berib, zarur o'zgartirishlar kiritadilar. Turli me'yoriy hujjatlar va tavsiyalarga tayangan holda, maktabgacha ta'limning muayyan bo'g'inlari bo'yicha dasturlar ishlab chiqiladi, unda ham individual, ham guruh shakllar inobatga olinadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarining rivojlanishi, aslida, faqat so'zlash qobiliyatini emas, balki talaffuzdagi aniqlik, nutqning semantik mazmuni, dialoglardagi ishtirok, fikrlarning izchil ifodalanishi va muayyan ijodiy yondashuvni ham o'z ichiga oladi. Bu jarayon faqatgina tovushlarni tanish yoki qabul qilish bilan cheklanmaydi, chunki nutq bu – ijtimoiy voqelik, unda hissiyotlar, muloqot madaniyati, o'z g'oya va fikrlarini etkaza olish mahorati ham mujassamdir. Koxlear implantli bolalarda eshitish va nutqning shakllanishi tabiiy jarayonlarga nisbatan farqli bo'lishi mumkinligi sababli, ularga muloqot modelini yaratib berishda metodik faoliyatda tug'ma eshitish bilan bog'liq jarayonlarga nisbatan juda ham ehtiyotkor va izchil yondashuv ko'zda tutiladi. Xususan, bolaning o'zi tovushlashga qiyin yod bo'lgan so'zlarni o'zlashtirishda muayyan vaqtdan keyingina muvaffaqiyatga erishishi mumkin. Bu orada takrorlash, imitatsiya, she'rlar yoki qo'shiqlar o'rganish, rasmlar bilan ishlash kabi turli shakllar orqali nutq apparatini moslashtirib borish, logopedik mashqlarni doimiy takrorlash zarur.

Koxlear implantli bolalar bilan ishlashda zamonaviy texnologiyalar ham yordamga keladi. Ovozni qayta ishlash, nutq tizimini raqamli qayd qilish, tovush chastotalarini moslashtirish kabi dasturiy ilovalar yordamida bolaning implant orqali qabul qilayotgan tovush sifatiga nazorat o'rnatish mumkin. Ayniqsa, logopedik markazlarda o'rnatilgan maxsus audiologik uskunalar yoki interaktiv dasturlar bolaning talaffuzdagi xatolarni aniqlash, ovoz diapazonini muvofiqlashtirish va shu orqali aniq tavsiyalarni berish imkoniyatini kengaytiradi. Bunda o'yin shaklidagi interaktiv texnologiyalar bolaga ma'qul bo'lib, ularni zeriktirmasdan mashg'ulotlarda faol qatnashishga undaydi. Albatta, barcha texnologik yangiliklar mutaxassis rahbarligi va nazorati ostida, bolaning yosh xususiyatlari va psixofiziologik imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda qo'llanilishi kerak.

Koxlear implantli maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha ishlayotgan mutaxassislar uchun uzluksiz ilmiy izlanishlar olib borish, tajriba almashish va birgalikda ilmiy metodik ishlanmalar tuzish muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir bola individual, uning taraqqiyotini o'rganish davomida yangi muammolar yoki ilgari o'ylab topilmagan yechimlar yuzaga chiqishi mumkin. Shuning uchun maktabgacha ta'lim hamda defektologik yo'nalishda ilmiy-tadqiqot markazlari tomonidan olib boriladigan izlanishlar, xalqaro tajribani o'rganish va mahalliy sharoitga moslash imkonini beruvchi dasturlardan foydalangan holda doimiy yangilanib borishi

zarur. Qolaversa, ota-onalar va tarbiyachilarning ham ma'lum darajada bilim va ko'nikmaga ega bo'lishi, bolaga ko'mak ko'rsatish bo'yicha tajribaga ega bo'lishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, koxlear implantli maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish puxta rejalashtirilgan, bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan, mutaxassislar jamoasi va oila o'rtasidagi hamkorlikni talab qiladigan, zamonaviy texnologik uskunalar va pedagogik yondashuvlar bilan boyitilgan jarayondir. Bunda bolaning fiziologik xususiyatlari, turli rivojlanish ko'rsatkichlari, nutqiy ehtiyojlari, ijtimoiy moslashuvi va ruhiy holati keng tahlil qilinadi. Aralash usullar, shu jumladan individual-logopedik mashg'ulotlar, guruhviy o'yinlar, oilaviy muloqot, zamonaviy audio va video texnologiyalar orqali o'qitish, muntazam audiologik tekshiruvlar va psixologik qo'llab-quvvatlash puxta uyg'unlashgan taqdiridagina bolalar nutqining rivojlanishi va jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvini ta'minlash mumkin. Shuningdek, tarbiyachilarning, defektolog va surdopedagoglarning doimiy malaka oshirishi, ota-onalarning faol ishtiroki, izchil rehabilitatsiya choralari koxlear implantli maktabgacha yoshdagi bolalar uchun qulay rivojlanish muhiti yaratishning asosiy omillari sanaladi. Shu zaylda tashkil qilingan pedagogik jarayon kelajakda bolalarga maktab ta'limiga muvaffaqiyatli tayyorgarlik ko'rish, ma'naviy-ijtimoiy jihatdan rivojlanish, butunlay faol va sog'lom ijtimoiy hayotga moslashish yo'lini ochadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mahmudova, S. A. Koxlear implantli bolalar bilan defektologik mashg'ulotlar: monografiya / S. A. Mahmudova. – T.: Ilm ziyo, 2020. – 216 b.
2. Habibullayeva, N. K. Eshitish nogironligiga ega bolalarda kommunikativ rivojlanish: ilmiy-uslubiy qo'llanma / N. K. Habibullayeva. – T.: O'qituvchi, 2019. – 128 b.
3. Sharipov, M. B. Surdopedagogika asoslari: o'quv qo'llanma / M. B. Sharipov. – T.: Fan, 2018. – 180 b.
4. Karimova, S. F. Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish metodikasi / S. F. Karimova // Pedagogika va psixologiya tadqiqotlari to'plami. – 2020. – № 2. – B. 45–52.
5. Pal'tsev, V. A. Kokhlearnaya implantatsiya v ranney rehabilitatsii detey s glubokoy utratoy slukha: uchebnoe posobie / V. A. Pal'tsev. – Moskva: Nauka, 2017. – 152 s.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Raxmonova Nilufar Zokirjonovna**, o'qituvchi [**Рахмонова Нилуфар Зокиржоновна**, преподаватель], [**Nilufar Z. Raxmonova**, teacher]; manzil: Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Bunyodkor shoh ko'chasi, 27- uy, pochta indeksi: 100070, [адрес: Г. Ташкент, Чиланзарский район, пр. Бунедкор, д. 27, почтовый индекс: 100070], [address: Tashkent, Chilanzar district, Bunyodkor ave., 27, postal code: 100070].